
Modern pedagogical technologies as a means of developing oral speech of students in national classes

Jumabaeva Fariyda Qaniyarovna
faridazumabaeva41@gmail.com
Master's Student,
Nukus State Pedagogical Institute

Annotation *The article examines the problem of developing oral speech among students of national classes through the use of modern pedagogical technologies in Russian language lessons. The relevance of the research is обусловлена the necessity of improving students' communicative competence in conditions of a limited Russian-speaking environment. The purpose of the study is to analyze the effectiveness of interactive teaching methods in the process of forming oral speech skills. The research employed methods of pedagogical observation, comparative analysis, experimental teaching, and diagnostics of students' speech activity. The experimental work was conducted among 6–8 grade students of secondary school №42 in the Chimbay district. The article analyzes the use of role-playing games, digital technologies, group activities, discussions, and creative speech-development methods. The results of the study demonstrated that the systematic implementation of modern pedagogical technologies contributes to increasing students' speech activity, expanding vocabulary, reducing grammatical and phonetic mistakes, and developing sustainable motivation for learning Russian*

Keywords *Oral speech, Russian language, pedagogical technologies, interactive learning, communicative competence, national classes, speech activity, motivation*

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar milliy sinflar o'quvchilarining og'zaki nutqini rivojlantirish vositasi sifatida

Jumabaeva Fariyda Qaniyarovna
faridazumabaeva41@gmail.com
Magistrant,
Nukus Davlat Pedagogika instituti

Annotatsiya *Ushbu maqolada milliy sinf o'quvchilarining og'zaki nutqini rus tili darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish masalalari keng yoritilgan. Tadqiqotning dolzarbligi rus tilidagi tabiiy nutq muhiti cheklangan sharoitda o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish, nutq amaliyotini kuchaytirish hamda ta'lim samaradorligini oshirish zarurati bilan belgilanadi. Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi interaktiv o'qitish metodlarining o'quvchilarda og'zaki nutq ko'nikmalarini shakllantirishdagi samaradorligini aniqlash va tahlil qilishdan iborat. Tadqiqot davomida pedagogik kuzatish, qiyosiy tahlil, tajriba-sinov, suhbat, o'quvchilarning nutq faolligini diagnostika qilish hamda natijalarni umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. Tajriba ishlari Chimboy tumanidagi 42-sonli umumta'lim maktabining 6–8-sinf o'quvchilari ishtirokida olib borildi. Maqolada rolli o'yinlar, raqamli texnologiyalar, guruhli ishlash, munozara metodlari, dialogik nutqni rivojlantirish usullari hamda refleksiv yondashuvlarning ahamiyati tahlil qilingan. Olib borilgan tadqiqot natijalari zamonaviy pedagogik texnologiyalarni muntazam qo'llash o'quvchilarning nutq faolligini oshirishini, lug'at*

boyligini kengaytirishini, kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirishini, mustaqil va ijodiy fikrlashini yaxshi shakllantirishini, grammatik va fonetik xatolarni sezilarli darajada kamaytirishini hamda rus tilini o'rganishga bo'lgan barqaror motivatsiyasini sezilarli darajada kuchaytirishini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar *Og'zaki nutq, rus tili, pedagogik texnologiyalar, interaktiv ta'lim, kommunikativ kompetensiya, milliy sinflar, nutq faoliyati, motivatsiya*

Современные педагогические технологии как средство развития устной речи учащихся национальных классов

Жумабаева Фарийда Канияровна
faridazumabaeva41@gmail.com
Магистрант,
Нукусский государственный педагогический институт

Аннотация *В данной статье рассматриваются вопросы развития устной речи учащихся национальных классов посредством использования современных педагогических технологий на уроках русского языка в национальных классах. Актуальность исследования определяется необходимостью совершенствования коммуникативной компетенции учащихся в условиях ограниченной русскоязычной среды и недостаточной речевой практики в повседневном общении. Цель данного исследования заключается в анализе эффективности интерактивных методов обучения в процессе формирования устной речи школьников. В ходе исследования были использованы методы педагогического наблюдения, сравнительного анализа, экспериментального обучения, диагностики речевой активности и обобщения полученных результатов. Экспериментальная работа была проведена среди учащихся 6–8 классов общеобразовательной школы №42 Чимбайского района. В данной работе анализируются особенности применения ролевых игр, цифровых технологий, групповых форм работы, дискуссий и методов развития диалогической речи. Результаты проведенного исследования показали, что систематическое использование современных педагогических технологий способствует повышению речевой активности учащихся, расширению их словарного запаса, заметному снижению количества речевых ошибок, развитию различных коммуникативных навыков, познавательной активности и хорошему формированию устойчивой мотивации к изучению русского языка.*

Ключевые слова *Устная речь, русский язык, педагогические технологии, интерактивное обучение, коммуникативная компетенция, национальные классы, речевая деятельность, мотивация, диалогическая речь, обучение русскому языку*

Современная система образования ориентирована на формирование личности, способной к активному коммуникативному

взаимодействию в условиях многоязычного и поликультурного общества. В этой связи особое значение приобретает развитие

устной речи учащихся, поскольку именно устная форма общения обеспечивает эффективное взаимодействие людей в реальных жизненных ситуациях. В условиях национальных школ Республики Каракалпакстан проблема развития устной русской речи приобретает особую актуальность, так как русский язык изучается преимущественно как неродной и вне естественной языковой среды.

В современной методике преподавания русского языка особое внимание уделяется коммуникативному подходу, предполагающему активное использование языка как средства общения. Однако практика показывает, что учащиеся национальных классов испытывают значительные трудности при формировании устной речи. Это проявляется в ограниченности словарного запаса, недостаточной сформированности грамматических навыков, наличии фонетических ошибок и низкой речевой активности (Пассов, 1991).

В условиях Чимбайского района данные проблемы усугубляются отсутствием постоянной русскоязычной среды, ограниченным количеством учебных часов и недостаточным использованием современных педагогических технологий. В связи с этим возникает необходимость поиска эффективных методов обучения, способствующих активизации речевой деятельности учащихся и развитию их коммуникативной компетенции.

Целью данного исследования является анализ эффективности современных педагогических технологий в процессе развития устной речи учащихся национальных классов на уроках русского языка.

Устная речь является важнейшим компонентом коммуникативной компетенции учащихся. Она представляет собой сложный психолингвистический процесс, включающий восприятие, осмысление и воспроизведение речевой

информации (Леонтьев, 1969). По мнению Е.И. Пассова, обучение языку должно быть ориентировано не на механическое усвоение грамматических правил, а на формирование способности использовать язык в процессе реального общения (Пассов, 1991).

В современной педагогике развитие устной речи рассматривается как комплексный процесс, включающий формирование фонетических, лексических, грамматических и коммуникативных навыков. Особую роль в данном процессе играют современные педагогические технологии, ориентированные на активизацию познавательной и речевой деятельности учащихся (Селевко, 1998).

Важнейшим условием эффективного развития устной речи является создание коммуникативной образовательной среды. Коммуникативный подход предполагает организацию учебного процесса таким образом, чтобы учащиеся постоянно находились в ситуации речевого взаимодействия. Именно в процессе активной коммуникации формируются устойчивые речевые навыки, развивается способность выражать собственные мысли и воспринимать речь собеседника (Леонтьев, 1969).

Особое значение в обучении русскому языку в национальных классах имеют интерактивные методы обучения. Их применение позволяет преодолеть психологические барьеры, повысить мотивацию учащихся и создать условия для естественного использования языка (Полат, 2009).

На базе общеобразовательной школы №42 Чимбайского района среди учащихся 6–8 классов проводилось экспериментальное исследование. В исследовании приняли участие 50 учащихся, разделённых на экспериментальные группы.

На констатирующем этапе исследования было установлено, что у

большинства учащихся наблюдается низкий уровень сформированности устной речи, что проявлялось в ограниченности словарного запаса, наличии грамматических ошибок и слабой коммуникативной активности.

До проведения эксперимента:

- низкий уровень – 32 учащихся (59%);
- средний уровень – 16 учащихся (30%);
- относительно высокий уровень – 6 учащихся (11%).

Наиболее распространёнными проблемами являлись:

- ограниченный словарный запас;
- наличие фонетических ошибок;
- нарушение грамматических норм;
- низкая речевая активность;
- страх допустить ошибку;
- отсутствие мотивации к изучению русского языка.

Целью формирующего этапа являлось повышение уровня устной речи учащихся посредством использования интерактивных педагогических технологий, обеспечивающих активное вовлечение учащихся в коммуникативную деятельность. В качестве основных методов были выбраны: «Цифровой двойник», «Юный конструктор», «Креативный дубляж», игровые и геймификационные технологии, а также приёмы рефлексии.

Одним из ключевых показателей эффективности внедрённых методов стала динамика речевой активности учащихся. На констатирующем этапе было установлено, что в ходе традиционных уроков активное участие в устной деятельности принимали в среднем 5–6 учащихся из 18 (около 30–33%), тогда как остальные демонстрировали пассивную позицию.

Метод «Цифровой двойник» применялся преимущественно на этапе актуализации знаний и введения в тему. Учителем с использованием цифровых инструментов создавались видеоматериалы, в которых виртуальные персонажи (Дед

Мороз, Снегурочка, Баба Яга и другие сказочные персонажи) обращались к учащимся с простыми речевыми заданиями.

На начальном этапе применения метода (первые 2–3 занятия) активный отклик демонстрировали около 40% учащихся. Однако уже через несколько уроков этот показатель увеличился до 70–75%. Учащиеся стали более охотно вступать в диалог, давать развернутые ответы и проявлять инициативу.

Качественный анализ показал, что:

- увеличилась длина высказываний (с 1–2 слов до 5–7 слов в среднем);
- снизилось количество пауз и речевых затруднений;
- повысилась точность использования базовой лексики.

Данный метод оказался особенно эффективным для учащихся с низким уровнем подготовки, так как позволял им включаться в работу без страха оценки. Это подтверждает положение о том, что игровые и цифровые формы обучения способствуют снижению психологического барьера и активизации речевой деятельности.

Метод «Юный конструктор» применялся на этапе закрепления и развития речевых навыков. Учащиеся работали с трансформированными сюжетами и создавали собственные рассказы.

На начальном этапе эксперимента только 4–5 учащихся могли самостоятельно составить связный рассказ. После систематического применения метода количество таких учащихся увеличилось до 10–12 человек в классе (55–65%).

При этом были зафиксированы следующие изменения:

- увеличение средней длины рассказа с 3–4 предложений до 7–9 предложений;
- улучшение логической структуры высказывания;

- снижение количества грубых грамматических ошибок (в среднем с 6–7 до 3–4 на высказывание).

Особенно важно отметить, что учащиеся стали использовать элементы творческого мышления, добавлять новые детали в сюжет, что свидетельствует о развитии не только языковых, но и когнитивных способностей. Это соответствует положениям коммуникативного подхода, согласно которому язык усваивается в процессе творческой речевой деятельности.

Метод «Креативный дубляж» был направлен на развитие диалогической речи. Учащиеся работали в парах и группах, создавая новые диалоги на основе визуального материала.

На начальном этапе лишь 30–35% учащихся могли поддерживать диалог более чем из 2–3 реплик. После внедрения метода этот показатель увеличился до 60–70%.

Были отмечены следующие положительные изменения:

- учащиеся стали чаще задавать вопросы;
- увеличилось количество реплик в диалоге (с 2–3 до 5–7);
- улучшилась интонационная выразительность речи;
- снизилось количество односложных ответов.

Метод также способствовал развитию навыков сотрудничества и взаимодействия, что является важным компонентом коммуникативной компетенции.

Применение приёмов «Новогодний шар» и «Анонимка» позволило получить ценную обратную связь от учащихся. Анализ результатов показал, что:

- около 60% учащихся оценили уроки как «интересные и полезные»;
- 25% отметили, что им стало легче говорить на русском языке;
- 15% указали на сохраняющиеся трудности, связанные с пониманием и словарным запасом.

Таким образом, рефлексивные методы способствовали осознанию учащимися собственных достижений и проблем, что является важным условием эффективного обучения.

Результаты наблюдений показали, что многие учащиеся избегали участия в устной коммуникации и предпочитали краткие односложные ответы. В процессе аудирования учащиеся испытывали трудности при восприятии устной речи в естественном темпе.

В ходе формирующего этапа эксперимента была внедрена система современных педагогических технологий, направленных на развитие устной речи учащихся.

Одним из наиболее эффективных методов стали ролевые игры. Учащимся предлагались различные коммуникативные ситуации: разговор в магазине, беседа с другом, посещение врача, интервью и другие жизненные ситуации.

Использование ролевых игр позволило:

- повысить речевую активность учащихся;
- развить навыки диалогической речи;
- снизить психологическое напряжение;
- повысить мотивацию к изучению языка.

В процессе ролевого взаимодействия учащиеся учились быстро реагировать на реплики собеседника, формулировать собственные высказывания и использовать изученную лексику в практической речи.

Особое внимание уделялось организации групповой работы. Учащиеся выполняли коллективные задания, обсуждали проблемные ситуации, готовили мини-проекты и презентации.

Групповая работа способствовала:

- формированию коммуникативных навыков;
- развитию сотрудничества;
- активизации речевой деятельности;
- преодолению языкового барьера.

Следует отметить, что учащиеся проявляли значительно большую активность при работе в малых группах, чем при фронтальной форме обучения.

В процессе обучения активно использовались дискуссионные методы. Учащимся предлагались темы, связанные с их повседневной жизнью, интересами и школьной деятельностью.

Например:

- «Нужен ли интернет школьникам?»;
- «Какую профессию выбрать?»;
- «Почему важно изучать русский язык?».

Дискуссии способствовали развитию монологической речи, умению аргументировать свою точку зрения и логически строить высказывание.

Важным направлением работы стало использование мультимедийных материалов. Аудио- и видеозаписи позволяли учащимся воспринимать образцы аутентичной русской речи, совершенствовать произношение и развивать навыки аудирования.

Использование видеоматериалов значительно повысило интерес учащихся к урокам русского языка. Особенно эффективными оказались задания на основе коротких диалогов, мультфильмов и фрагментов учебных видеороликов.

По завершении формирующего этапа исследования была проведена повторная диагностика уровня устной речи учащихся.

Результаты показали положительную динамику по следующим показателям:

- увеличился объём активного словарного запаса;
- снизилось количество грамматических ошибок;
- улучшилось произношение;
- повысилась связность речи;
- возросла речевая активность учащихся.

Особенно заметные изменения наблюдались у учащихся, ранее испытывавших страх перед устными

ответами. В процессе интерактивного взаимодействия они стали более уверенно участвовать в диалогах и обсуждениях.

Также было выявлено повышение уровня учебной мотивации. Учащиеся начали проявлять больший интерес к предмету, активнее участвовать в уроках и чаще использовать русский язык в учебной коммуникации. И.А. Зимняя связывала успешность изучения языка с уровнем учебной мотивации обучающихся (Зимняя, 1991).

Результаты исследования подтвердили, что систематическое использование современных педагогических технологий оказывает положительное влияние на развитие устной речи учащихся национальных классов.

Проведённое исследование позволило установить, что развитие устной речи учащихся национальных классов является одной из важнейших задач современного преподавания русского языка. В условиях ограниченной языковой среды эффективность обучения во многом зависит от использования современных педагогических технологий, ориентированных на активизацию речевой деятельности учащихся.

Результаты экспериментальной работы показали, что интерактивные методы обучения способствуют:

- развитию коммуникативной компетенции;
- повышению речевой активности;
- формированию устойчивой мотивации;
- преодолению психологических барьеров;
- совершенствованию фонетических, лексических и грамматических навыков.

Наиболее эффективными оказались ролевые игры, дискуссии, групповые формы работы и использование информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, внедрение современных педагогических технологий в процесс преподавания русского языка в национальных классах позволяет

значительно повысить качество обучения и создать условия для успешного развития устной речи учащихся.

References:

1. Зимняя, И. А. (1991). *Психология обучения иностранным языкам в школе*. Москва: Просвещение.
2. Леонтьев, А. А. (1969). *Язык, речь, речевая деятельность*. Москва: Просвещение.
3. Пассов, Е. И. (1991). *Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению*. Москва: Просвещение.
4. Полат, Е. С. (2009). *Новые педагогические и информационные технологии в системе образования*. Москва: Академия.
5. Селевко, Г. К. (1998). *Современные образовательные технологии*. Москва: Народное образование.